

21वीं सदी में भारत में शैक्षिक सुधार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षा शास्त्रविभाग
सनराइज विश्वविद्यालय

शोध सार

पिछले वर्षों में, भारत की सरकारों ने पुरानी प्रणाली की त्रुटियों को सुधारने, नए विकास को अपनाने और रचनात्मकता और नवाचार को प्राथमिकता देने वाले ज्ञान-आधारित समाज का निर्माण करने के लिए सचेत रूप से प्रयास किया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी और यथाशीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाएंगी। ऐसा नहीं किया गया और जो कुछ हुआ वह यह है कि उसी पुरानी कैलोमेल प्रणाली को यहां-वहां कुछ बदलावों के साथ अत्यधिक विस्तारित किया गया है। इसलिए पूरी स्थिति की समीक्षा करना और यथासंभव शीघ्र और कम से कम सदी के अंत तक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए गहन प्रयास करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा में नवीन परिवर्तन बहुत कम और धीमी गति से हुए हैं। आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा का पूरा इतिहास दो चरणों में आता है:

1800-1900: इस अवधि के दौरान, शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया था, अर्थात्, भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को उपनिवेशिक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

1900-2000: इस अवधि के दौरान, हमने शिक्षा में एक और नवीनतम परिवर्तन लाने का निर्णय लिया, अर्थात्, औपनिवेशिक प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अभी भी इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और यह 21 वीं सदी के अंत तक भी एक उपलब्धि होगी। 1800 में, धर्म पर आधारित और केवल एक अल्पसंख्यक समूह द्वारा साझा की जाने वाली शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली ने क्षेत्र को कायम रखा।

अध्ययन का उद्देश्य: इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में भारत में शिक्षा सुधार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का समीक्षात्मक अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द: सुधार, शिक्षा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शिक्षा प्रणाली,।

प्रस्तावना

भारत में शैक्षिक सुधार के लिए ऐतिहासिक समीक्षा: प्रमुख शैक्षिक सुधार के तीन चरण: प्रमुख शैक्षिक सुधारों के दृष्टिकोण से, आधुनिक भारत के शिक्षा के इतिहास को तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम मुख्य सुधार (1813 - 1900): उन्नीसवीं शताब्दी में, हमारे पास औपचारिक शिक्षा की एक सीमित प्रणाली थी जिसमें उच्च शिक्षा के कुछ संस्थान और बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय शामिल थे। उच्च शिक्षा के हिंदू प्रतिबंधों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत का उपयोग किया और केवल वेदों के लिए खुले थे। तुलनात्मक रूप से उन्हें सीखने के लिए विनम्र संस्थानों की संस्थाएँ एवं 5-15 वर्ष की आयु के अलावा लगभग एक से पांच प्रतिशत लोगों की शिक्षा, लड़कियाँ, जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ कम थीं; और किसी भी तरह से अनुसूची, शिक्षा के आकस्मिक और अनौपचारिक चैनलों में शिक्षित थीं, जिसने उन्हें आवश्यक व्यावसायिक कौशल से परिचित कराया, उन्हें पारंपरिक सामाजिक संस्कृति से परिचित कराया, और उन्हें अपने एकाकी और अप्रिय जीवन में खुद को समायोजित करने में मदद की। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता थी। इस चुनौती का सामना करते हुए, अधिकारियों के पास तीन विकल्प थे:

(क) वे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को वैसे ही छोड़ सकते थे जैसा वह थी और इसे केवल राज्य समर्थन प्रदान कर सकते थे। उदाहरण के लिए, जब पुणे और वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किए गए थे, तब यह प्रयास किया गया था। (ख) वे स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को मुख्य संचालन साधन के रूप में स्वीकार कर सकते थे, लेकिन संस्कृत माध्यम से आधुनिक ज्ञान को पेश करके इसे बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते थे।

(ग) वे स्वदेशी प्रणाली को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते थे और शिक्षा की एक नई प्रणाली बना सकते थे जो अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी साहित्य, दर्शन और विज्ञान को पढ़ाएगी।

टी. बी. मैकाले के नेतृत्व वाले एंग्लिसिस्टों का दृष्टिकोण था। एक छोटे संघर्ष के बाद जो शुरू से ही असमान था, यह तीसरा समूह था जिसने 1835 में लड़ाई जीती जब लॉर्ड विलियम, बेंटिक ने अंग्रेजी को अदालतों और प्रशासन की भाषा बना दिया और निर्देश दिया कि शिक्षा का महान उद्देश्य अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना था। इस प्रणाली की लोकप्रियता, जिसे राजा राम मोहन रॉय जैसे प्रबुद्ध

भारतीय नेताओं का प्रबल समर्थन प्राप्त था, तब सुनिश्चित हुई जब लॉर्ड हार्डिंग ने नई प्रणाली (1844) में शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरियों का वादा किया। इसलिए यह प्रणाली तेजी से बढ़ी और 1854 के डिस्पैच और भारतीय शिक्षा आयोग (1882) द्वारा निर्धारित नीति के मार्गदर्शन में, 1900 तक देश में पूरी तरह से स्थापित हो गई। वर्षों से, यह औपनिवेशिक प्रणाली ने एक त्रि-स्तरीय पैटर्न विकसित किया जिसमें प्राथमिक विद्यालय (जो आम तौर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग करते थे), माध्यमिक विद्यालय (जो आम तौर पर अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में शुरू में पढ़ाते थे और फिर इसे शिक्षण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते थे), महाविद्यालय और विश्वविद्यालय (जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी को शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग करते थे) शामिल थे। इस प्रमुख शैक्षिक सुधार ने तीन प्रमुख आंदोलनों को जन्म दिया, जो अभी भी प्रगति पर हैं, अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण।

(क) धर्मनिरपेक्षता: चूंकि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मूलतः धार्मिक थी। लेकिन परिस्थितियों के बल ने नई शैक्षिक प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष रख अपनाने के लिए मजबूर किया। निर्णय आसान नहीं था। भारत में शैक्षिक प्रयास का बीड़ा उठाने वाले मिशनरी चाहते थे कि स्कूलों का धार्मिक चरित्र हिंदू धर्म और इस्लाम के स्थान पर ईसाई धर्म के साथ जारी रहे।

(ख) लोकतंत्रीकरण: और वास्तविक व्यवहार में भी, केवल एक निश्चित सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोगों को ही इसकी पहुँच थी। हालाँकि, नई शिक्षा प्रणाली में, जाति, रंग, नस्ल, लिंग या धर्म के बावजूद स्कूल सभी के लिए खुले थे। लेकिन यह बड़ी जीत लंबे संघर्ष के बाद हासिल करनी पड़ी।

(ग) आधुनिकीकरण: इस शैक्षिक सुधार ने जो तीसरा आंदोलन शुरू किया वह आधुनिकीकरण का था। भारतीयों ने बाहरी दुनिया से संपर्क खो दिया था और वे स्थिर होने लगे थे। अंग्रेजी ने दुनिया के लिए एक खिड़की खोली और उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़ने में सक्षम बनाया। इसका बहुत ही उत्तेजक प्रभाव पड़ा और इससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और कई सामाजिक सुधार हुए।

औपनिवेशिक से भारतीय नियंत्रण तक (1900-1947)

उन्नीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में, भारतीय लोग (जिनका मतलब केवल शिक्षित उच्च और मध्यम वर्ग और उच्च जातियाँ थीं) आम तौर पर शिक्षा की नई प्रणाली के पक्ष में थे और इसके लाभों की सराहना करते थे। 1900 तक, हालाँकि, उन्हें यह एहसास होने लगा कि औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को एक अमिश्रित वरदान नहीं माना जा सकता है, कि यह कमोबेश अपनी उपयोगिता से बाहर हो चुकी है, और एक

ऐसा चरण आ गया है जब इसके लाभों के बजाय इसके नुकसान अधिक तीव्रता से महसूस किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा नीति के उदारवादी पहलुओं के बजाय औपनिवेशिक पहलू सामने आने लगे; और जैसे-जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के विकास के बजाय निजी भारतीय उद्यम के 'नियंत्रण' पर जोर देना शुरू कर दिया, देशभक्ति की भावना के बजाय ताज के प्रति वफादारी (जिसे अक्सर अनुशासनहीनता के रूप में वर्णित किया जाने लगा), उदार शिक्षा के प्रसार के बजाय सरकारी रोजगार के लिए संकीर्ण प्रशिक्षण, और ज्ञान, कौशल या मूल्यों के अधिग्रहण के बजाय अंग्रेजी भाषा पर केवल कमांड। जबकि शिक्षित भारतीयों को बढ़ती सीमा तक सरकार के तहत रोजगार दिया गया था, यह देखने के लिए ध्यान रखा गया था कि सभी महत्वपूर्ण पद केवल विश्वसनीय लोगों के पास हों।

ब्रूजर्स ने इसी तरह पाया कि धर्मनिरपेक्ष नीति सकारात्मक से अधिक नकारात्मक थी और स्कूलों ने वास्तव में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम किया। न ही उचित तरीकों से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का कोई प्रयास किया गया। इसी तरह, जन शिक्षा की निरंतर उपेक्षा के कारण लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया रुक गई और आधुनिकीकरण का कार्यक्रम प्रभावित हुआ क्योंकि आधुनिक जीवन के अनुकूल नए मूल्य विकसित नहीं हुए जबकि पारंपरिक मूल्य लगातार कम होते गए। अंग्रेजी के अध्ययन ने सबसे पहले भारतीय भाषाओं के विकास को प्रेरित किया था। लेकिन प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और शिक्षा में इसका निरंतर प्रभुत्व उनके आगे के विकास में बाधा डालने लगा; और इसी तरह। इसलिए, एक मजबूत भावना पैदा हुई कि उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में स्थापित औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली अपनी उपयोगिता खो चुकी है और जब तक एक और बड़ा शैक्षिक सुधार नहीं किया जाता, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस आंदोलन का मुख्य बिंदु संभवतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1906 में अपनाए गए राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव में सबसे बेहतर रूप से निहित है, जिसमें कहा गया था: "अब समय आ गया है कि देश भर के लोग लड़के और लड़कियों दोनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न को गंभीरता से उठाएं और देश की आवश्यकताओं के अनुकूल, राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय तर्ज पर और राष्ट्रीय नियति की प्राप्ति की दिशा में साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की एक प्रणाली का आयोजन करें।"

इस प्रकार शुरू किया गया आंदोलन 1947 तक जारी रहा और इसने चार मुख्य रूप लिए:

- स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार।
- शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की अवधारणा को परिभाषित करना और उसके कार्यक्रमों को तैयार करना, जिनकी देश को आवश्यकता थी।
- सरकारी प्रणाली के बाहर कुछ संस्थानों का संचालन, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रयोगात्मक कार्य किया जा सके।
- सरकारी शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष।
- दूसरे प्रमुख शैक्षिक सुधार (1947-2000) का क्रियान्वयन पिछले 30 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने तथा उन सपनों और परिकल्पनाओं को क्रियान्वित करने के लिए

हमने क्या किया है, जो हमने पूर्व काल (1906-47) के दौरान बनाए थे और जो वादे हमने लोगों से किए थे?

स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में शैक्षिक विकास के मूल्यांकन में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

- 1947 में सत्ता में आने वाला छोटा वर्ग, जो अधिकांशतः शिक्षित था, इस अवसर का उपयोग गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें शिक्षित करने के लिए करेगा। तथापि, यह पाया गया कि ऐसा नहीं हुआ; और शासक वर्ग या वर्गों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने अधिकार का बेशर्मी से प्रयोग किया।
- हमारे जैसे विशाल और आकारहीन देश में, यदि हमें राष्ट्रीय नीति के व्यापक ढांचे के भीतर भी शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जोड़ना है, तो हमें विकेंद्रीकरण, विविधता और लचीलेपन को बढ़ावा देने तथा प्रयोग करने और नवाचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की नीति की आवश्यकता है। लेकिन एकरूपता और केंद्रीकरण के लिए हमारा नवाचार के लिए प्रयास अभी भी जारी है, जिससे व्यवस्था बेहद कठोर और अकुशल बन गई है। ऐसी स्थिति में जहां या तो हर कोई आगे बढ़ता है या कोई भी आगे नहीं बढ़ता, आम तौर पर नतीजा यह होता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ता।
- धर्मनिरपेक्षीकरण, लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएँ औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली द्वारा उन्नीसवीं सदी में ही शुरू कर दी गई थीं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में, उन्हें मजबूत करना हमारा कर्तव्य था। लेकिन हमने इस बहुत महत्वपूर्ण समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है (सिवाय उस सीमा तक, जिस पर हमने अब तक जोर दिया है, लोकतंत्रीकरण में सहायक है), न तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में और न ही स्वतंत्रता के बाद के दौर में शैक्षिक विकास के हमारे प्रयासों में।

भारतीय शिक्षा में नवीन परिवर्तन बहुत कम और बहुत धीमी गति से हुए हैं। आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा का पूरा इतिहास दो चरणों में आता है:

- **1800-1900:** इस अवधि के दौरान, शिक्षा में एक नवीन परिवर्तन किया गया, अर्थात्, भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को औपनिवेशिक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- **1900-2000:** इस अवधि के दौरान, शिक्षा में एक और आमूलचूल परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया, अर्थात्, औपनिवेशिक प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अभी भी इस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है और अगर हम सदी के अंत तक ऐसा करते हैं तो यह एक उपलब्धि होगी।

प्रमुख शैक्षिक सुधारों के दृष्टिकोण से, आधुनिक भारत के शिक्षा के इतिहास को तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) 1813-1900: यह वह अवधि थी जिसमें आधुनिक शिक्षा में पहला बड़ा सुधार धीरे-धीरे, लेकिन लगातार और दृढ़ता से लागू किया गया था। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने लगभग पूरी तरह से उसका स्थान ले लिया था।

(2) 1900-1947: यह वह अवधि थी जब शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण धीरे-धीरे ब्रिटिश प्रशासन से भारतीय लोगों के पास चला गया; और भारतीयों ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में निरंतर और गहन विचार-विमर्श किया जिसे वे बनाना चाहते थे और सीमित पैमाने पर अपने नए विचारों के बारे में प्रयोग किए।

(3) 1947-2000: यह वह अवधि है जिसमें लोगों के जीवन, जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षित प्रणाली बनाने की कोशिश की जा रही है।

ब्रिटिश प्रशासन को इसे औपनिवेशिक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने में लगभग 100 साल लग गए, जिसका मुख्य उद्देश्य उनके और व्यक्तियों के बीच मध्यस्थों और दुभाषियों के एक वर्ग को शिक्षित करना था।

प्रमुख मील के पत्थर चार थे:

- बेंटिक का निर्णय (1835) अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का
- हार्डिंग का निर्णय (1844) शिक्षित लोगों को सरकार के अधीन नियुक्त करने का
- 1854 का डिस्पैच

- भारतीय शिक्षा आयोग (1882)।

यह क्रांतिकारी सुधार कई कारकों के कारण संभव हुआ।

- सरकार द्वारा पूर्ण और उत्साही समर्थन, जिसने इसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उपयोगी पाया।
- लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य का संरक्षण।
- भारतीय समाज में स्वयं शासक वर्गों द्वारा समर्थन, जो इसके मुख्य लाभार्थी थे और जिन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में खुद को पुनर्वासित करने के लिए परिवर्तन को बहुत उपयोगी पाया।

1900 और 1947 के बीच, हम मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगे रहे। अंत में सफल हुए:

- स्थानीय निकायों का प्राथमिक शिक्षा संघ (1884)
- प्रांतीय स्वायत्तता (1937)
- स्वतंत्रता (1947)

इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा की हमारी सभी अवधारणाओं पर नए सिरे से और गहन विचार करना होगा

- जिनमें से कुछ पुरानी हो गई हैं।
- पूरक और परस्पर सहायक शैक्षिक और सामाजिक सुधारों का एक साथ कार्यक्रम शुरू करना।
- प्रणाली के भीतर और बाहर सुधार आंदोलन शुरू करना।
- शैक्षिक और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग।
- आवश्यक सामाजिक लोकाचार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का संगठन।

निष्कर्ष

भारत ने 21वीं सदी की चुनौतियों, ज्ञान, सूचना और नवाचार की शक्ति को पहचाना है, और तदनुसार देश में क्रांतिकारी सुधार हो रहे हैं। सूचना समाज का सफल निर्माण भारत के लिए बहुत सारे अवसर लेकर आया, जबकि इसकी विफलता राज्य को न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक संकट की ओर भी धकेल सकती है।

शिक्षा प्रावधानों की श्रृंखला शिक्षा के संबंध में मोदी सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में एक सटीक तस्वीर पेश करती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का समर्थन करने के अलावा, डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार का अगला कदम रिपोर्ट कार्ड और डिग्री के लिए एक ऑनलाइन रजिस्टर बनाना है। राज्य के निवेश के संबंध में, जैसा कि पहले कहा गया है, उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण को भी लाभ होगा, जैसा कि वित्तीय स्रोतों के आवंटन से स्पष्ट होता है। क्या सुधार अपने वादे पर खरे उतरेंगे, यह अभी नहीं देखा जा सकता है। सरकार उच्च शिक्षा में बुनियादी आधार के विकास की देखरेख के लिए एक नई संस्था (उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी) स्थापित करने की योजना बना रही है। साथ ही, प्रशिक्षण के मानकीकरण के कारण, एक नई नियामक संस्था की स्थापना भी एक उद्देश्य है।

शैक्षिक सहायता के फ़िनिश सुधारों से पता चलता है कि सुधारों को लागू करने के तरीके में बहुत भिन्नता है। यह किसी भी विकेन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली में आम बात है जहाँ स्थानीय अधिकारियों और स्कूलों के पास शिक्षा के संगठन और सुधार कार्यान्वयन में स्वायत्तता पर मजबूत विवेकाधीन शक्ति होती है। कानून की व्याख्याओं में असमानताओं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें देश भर में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रणाली का अलग-अलग तरीके से उपयोग किया जाता है।

सन्दर्भ

- जाह्नुकैनेन, एम.; कोरहोनेन, ए. गंभीर और गहन बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों का व्यापक स्कूल प्रणाली में एकीकरण: फिनलैंड में शिक्षा सुधार के बारे में शिक्षकों की धारणाएं, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ डिसेबिलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन 2003, 50, 169–180. [क्रॉसरेफ]15. सिमोला, एच. फिनिश शिक्षा रहस्या
- फिनलैंड में स्कूली शिक्षा पर ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय निबंध; रूटलेज: न्यूयॉर्क, एनवाई, यूएसए, 2015; पृष्ठ 48–50.16।
- सिमोला, एच.; काउको, जे.; वरजो, जे.; कलालहटी, एम.; साहलस्ट्रॉम, एफ. शिक्षा राजनीति में गतिशीलता: फिनिश मामले को समझना और समझाना; रूटलेज: न्यूयॉर्क, एनवाई, यूएसए, 2017.17
- रिन्ने, आर.; किवीराउमा, जे.; सिमोला, एच. संशोधनवादी 1 शिक्षा नीति की शूटिंग या सिर्फ धीमा समायोजन? शैक्षिक पुनर्निर्माण का फ़िनलैंड का मामला।
- जे. एडुक. पॉलिसी 2002, 17, 643–658. [क्रॉसरेफ]18. ब्रौन, ए.; बॉल, एस.जे.; मैगुएर, एम.; होस्किन्स, के. संदर्भ को गंभीरता से लेना: माध्यमिक विद्यालय में नीति अधिनियमों की व्याख्या करना।
- डिस्कोर्स स्टडी. कल्ट. पॉलिटिक्स एडुक. 2011, 32, 585–596. [क्रॉसरेफ]19. होनकासिल्टा, जे.; अहतियानेन, आर.; हिएनोनेन, एन.; जाह्नुकैनेन, एम. समावेशी और विशेष शिक्षा तथा शिक्षा में समानता का प्रश्न: फ़िनलैंड का मामला।
- शिक्षा में समावेश और विविधता पर SAGE हैंडबुक में; शुएल्का, एम.जे., जॉनस्टोन, सी.जे., थॉमस, जी., आर्टिल्स, ए.जे., संपादक; सेज प्रकाशन: लंदन, यूके, 2019; पृ. 481-495.20.
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद: बदलाव की अगुआई, नई दिल्ली, 2011।
- सर्व शिक्षा अभियान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

- चौदाहा, राहुल: भारतीय उच्च शिक्षा पर नवीनतम आँकड़े।
- फॉक्स, सैंड्रा जे.: भारतीय शिक्षा सुधार की आवश्यकता।
- मुखर्जी, सोमनाथ: भारतीय शिक्षा प्रणाली - सुधार के लिए आह्वान। लिंकडइन.कॉम, 25 सितंबर, 20158. पिछले दशक में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।
- आईसीईएफ मॉनिटर, 27 नवंबर 20129. बजट और शिक्षा।